
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Sungguminasa

Hardianto Sultan¹, Halim Talili², Hamsir³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hardianto9996@gmail.com

<https://doi.org/10.64271/6w4p6944>

Tanggal pengajuan : Desember 2025

Tanggal diterima : Juni 2026

Diterbitkan pada : Juni 2026

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai ghaib serta menjelaskan problematika yang dihadapi hakim dalam proses penyelesaian perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian ini mengkaji tiga putusan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa yang secara faktual merupakan perkara cerai ghaib, di mana salah satu pihak tidak hadir dan keberadaannya tidak diketahui. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris melalui analisis dokumen putusan dan wawancara mendalam dengan hakim, penelitian ini menemukan bahwa meskipun salah satu pihak berstatus ghaib, hakim secara konsisten menerapkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bukan Pasal 116 huruf b yang mensyaratkan waktu tunggu selama 2 tahun. Status ghaib dijadikan alat bukti pendukung yang membuktikan hancurnya rumah tangga secara permanen. Hakim menunjukkan penalaran hukum progresif (rechtsvinding) demi menjamin keadilan substantif bagi pihak yang ditinggalkan, dengan tetap menyeimbangkan prinsip masalah dalam hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus dari Mahkamah Agung untuk menciptakan uniformitas putusan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara cerai ghaib di Indonesia.

Kata Kunci: Cerai Ghaib, Perselisihan Rumah Tangga, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan angka yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025 data menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 438.168 kasus perceraian yang diputus oleh pengadilan di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2025, sehingga menjadi salah satu permasalahan hukum keluarga yang paling mendesak untuk dikaji (Statistik, 2025). Di antara berbagai bentuk perceraian, cerai ghaib, yakni perceraian di mana salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya, menimbulkan tantangan yuridis tersendiri karena memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya hukum keluarga Islam yang menjadi dasar penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, perceraian karena keghaiban salah satu pihak diatur dalam Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan waktu tunggu selama 2 tahun. Namun demikian, ketentuan tersebut kerap tidak mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi pihak yang ditinggalkan, terutama ketika keghaiban pasangan disertai kekerasan, penelantaran, dan tidak adanya komunikasi sama sekali. Dalam situasi demikian, penerapan kaku Pasal 116 huruf b justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau mudarat yang lebih besar (Syaifuddin & Turatmiyah, 2012).

Penelitian ini berfokus pada tiga putusan cerai ghaib yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2024, yaitu Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Sgm, Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Sgm, dan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Sgm. Ketiga putusan ini dipilih secara purposif karena merepresentasikan variasi skenario perceraian ghaib yang berbeda: gugatan cerai oleh istri karena suami meninggalkan rumah, permohonan talak oleh suami karena istri ghaib, serta gugatan cerai dengan unsur kekerasan dalam rumah tangga. Ketiganya memiliki benang merah berupa pendekatan hukum progresif hakim yang melampaui batas-batas tekstual Pasal 116 huruf b KHI.

Temuan awal penelitian menunjukkan bahwa hakim-hakim Pengadilan Agama Sungguminasa secara konsisten memilih Pasal 116 huruf f KHI, tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai dasar putusan, dengan menjadikan status ghaib sebagai alat bukti pendukung. Pendekatan ini mencerminkan praktik *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, di mana hakim tidak sekadar menerapkan norma secara tekstual, tetapi juga menginterpretasikan hukum secara kontekstual demi tercapainya keadilan (Dimiyati, 2024).

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik yudisial dalam perkara cerai ghaib. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong reformasi regulasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan gender, sekaligus menjadi referensi bagi hakim dalam menangani perkara serupa.

Dalam terminologi hukum Islam, orang yang hilang atau keberadaannya tidak diketahui disebut *mafqud*. Konsep *mafqud* telah dibahas secara mendalam dalam khazanah fikih klasik, di mana para ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama istri harus menunggu sebelum mengajukan gugatan cerai. Imam Syafi'i, yang menjadi rujukan utama hukum keluarga Islam di Indonesia, berpendapat bahwa istri dari suami yang hilang harus menunggu sampai ada kepastian mengenai kematian suaminya sebelum dapat menikah kembali (Dimiyati, 2024; Hafifi, 2021).

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan perceraian karena keghaiban diatur dalam dua instrumen utama. Pertama, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Kedua, Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hal serupa (Indonesia, 1974) Dalam penelitian Hardani dkk. (2018) menemukan bahwa ketentuan 2 tahun ini sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan istri yang mengalami penelantaran, sehingga menimbulkan persoalan keadilan gender.

Dalam perspektif fikih Hambali dan hukum positif Indonesia dalam perkara suami *mafqud*, ditemukan bahwa fikih Hambali menawarkan mekanisme yang lebih fleksibel, yakni *faskh* (pembatalan nikah), yang tidak memerlukan waktu tunggu selama 2 tahun (Jundulloh & Khoirul,

2024). Komparasi yuridis ini relevan untuk memahami dinamika ijtihad hakim dalam memutus perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama di Indonesia.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tidak dapat dilepaskan dari teori *rechtsvinding* (penemuan hukum), di mana hakim memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan norma hukum yang ada guna menemukan hukum yang paling tepat dan adil bagi para pihak. Dalam konteks pengadilan agama di Indonesia, penemuan hukum ini dilakukan dengan memadukan sumber hukum positif (KHI, UU Perkawinan) dengan sumber hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama) (Tambun et al., 2025).

Sensitivitas hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai gugat, termasuk cerai ghaib, telah menjadi perhatian sejumlah peneliti. Seperti hasil penelitian Hanik dkk. (2021) yang meneliti putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menjelaskan bahwa sensitivitas hakim terhadap perlindungan hak istri bervariasi secara signifikan, sehingga menunjukkan perlunya standarisasi pendekatan yudisial. Sementara itu, Fitriyani dkk. (2023) menegaskan bahwa perspektif gender dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Kupang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ketidakhadiran pihak tergugat.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering menyertai kasus cerai ghaib, penelitian Warnis et al. (2026) dan Cholil et al. (2025) menunjukkan bahwa hakim yang responsif terhadap gender cenderung mempertimbangkan dampak psikologis korban KDRT, meskipun hal ini belum terinstitusionalisasi secara formal dalam prosedur peradilan agama di Indonesia.

Prinsip kemaslahatan merupakan fondasi dalam pengambilan keputusan hukum Islam, termasuk dalam perkara perceraian. Al-Qaradawi, (Sebagaimana yang dikutip dalam Dimiyati, 2024) menegaskan bahwa perceraian, meskipun dibenci oleh Allah, diperbolehkan untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Dalam konteks cerai ghaib, penerapan prinsip ini berarti bahwa hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian sebelum habis masa tunggu dua tahun jika menahan perceraian justru menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pihak yang ditinggalkan (Hartati & Yunus, 2022).

Konsep keadilan substantif yang berorientasi pada pencapaian keadilan nyata, bukan sekadar kepatuhan prosedural, menjadi landasan filosofis bagi pendekatan hakim yang progresif. Dalam penelitian oleh Halim dkk. (2025) mengenai perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa, ditemukan bahwa alasan utama para istri mengajukan perceraian terkait erat dengan kesejahteraan mereka, yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: *darūriyyāt* (esensial), *hājiyyāt* (komplementer), dan *tahsīniyyāt* (peningkat) kesejahteraan, yang semuanya harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai kelayakan gugatan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendekatan substantif lebih mampu menjawab kebutuhan nyata para pencari keadilan dibandingkan pendekatan formalistik-prosedural.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris (*socio-legal research*), yang memadukan analisis norma hukum dengan kajian terhadap praktik peradilan nyata. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak semata-mata berdimensi normatif, tetapi juga menyentuh aspek sosiologis dan psikologis dalam praktik pengadilan agama (Marzuki, 2017).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) terhadap tiga putusan cerai ghaib Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2024, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Sgm, 2024;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Sgm, 2024; Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Sgm, 2024. Ketiga putusan tersebut dipilih secara purposif berdasarkan kriteria: (1) merupakan perkara cerai ghaib yang telah berkekuatan hukum tetap; (2) merepresentasikan variasi skenario keghaiban yang berbeda; dan (3) memperlihatkan konstruksi hukum yang khas dalam pertimbangan hakim.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, studi dokumen terhadap salinan resmi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, PP No. 9 Tahun 1975, KHI), serta SEMA No. 3 Tahun 2023. Kedua, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan dua orang hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang berpengalaman menangani perkara cerai ghaib. Ketiga, observasi partisipatif terbatas terhadap proses persidangan. Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri sebagai instrumen manusia, dilengkapi dengan pedoman wawancara dan lembar analisis dokumen.

Prosedur analisis data mengikuti model analisis kualitatif interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi empat tahap: kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Kondensasi data dilakukan dengan mengkategorikan temuan berdasarkan tema-tema utama: dasar hukum putusan, konstruksi argumentasi hakim, dan problematika prosedural. Keabsahan data diverifikasi melalui triangulasi sumber (putusan pengadilan, wawancara hakim, catatan observasi) dan triangulasi teori (hukum progresif, kemaslahatan, keadilan substantif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Ghaib.

1. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Sgm: Keghaiban sebagai Bukti Kehancuran Rumah Tangga.

Perkara ini diajukan oleh seorang istri (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat) yang telah meninggalkan rumah tanpa kabar selama 10 bulan. Permasalahan utama berawal dari kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan melanggar janji pranikah, yang kemudian berujung pada konflik fisik dan akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa memberikan kabar lebih lanjut. Keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga statusnya dinyatakan ghaib berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa.

Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan pendekatan yang sangat hati-hati dan mendalam. Meskipun secara faktual Tergugat berstatus ghaib, hakim secara konsisten tidak menggunakan ketentuan Pasal 116 huruf b KHI yang mensyaratkan waktu tunggu 2 tahun untuk perceraian karena keghaiban. Sebaliknya, hakim memutus berdasarkan Pasal 116 huruf f KHI tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hakim berpendapat bahwa kepergian Tergugat yang disertai putusnya komunikasi dan terhentikannya pemberian nafkah selama 10 bulan telah membuktikan adanya keretakan rumah tangga yang permanen dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Dalam pertimbangan yang sangat mendetail, hakim menjelaskan bahwa meskipun waktu pisah ranjang masih di bawah ketentuan 2 tahun, kualitas konflik yang terjadi sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan rekonsiliasi. Hakim menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi para pihak, bukan hanya terpaku pada ketentuan formal semata. Hakim juga mempertimbangkan bahwa upaya mediasi yang telah dilakukan telah gagal total karena ketidakhadiran Tergugat, yang menunjukkan tidak adanya itikad baik dari pihak Tergugat untuk mempertahankan perkawinan.

Hakim membangun konstruksi hukum yang inovatif dengan menjadikan status ghaib sebagai alat bukti yang memperkuat dalil perselisihan yang terus-menerus, bukan sebagai alasan utama perceraian. Pendekatan ini menunjukkan kematangan pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif. Hakim juga mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap pihak yang ditinggalkan, di mana Penggugat telah menderita secara psikologis dan ekonomis akibat ditinggalkan tanpa kepastian.

Putusan ini menerapkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan bahwa melanjutkan perkawinan yang sudah tidak mungkin diperbaiki justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Hakim juga menggunakan asas proporsionalitas dengan mempertimbangkan bahwa meskipun waktu pisah belum mencapai dua tahun, intensitas konflik dan ketiadaan itikad baik dari Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang terus-menerus.

2. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Sgm: Kekerasan Fisik sebagai Alasan Primer

Perkara ini melibatkan seorang istri (Penggugat) yang menggugat cerai suaminya (Tergugat) dengan alasan kekerasan fisik dan kebiasaan mabuk-mabukan. Permasalahan berawal dari perilaku Tergugat yang sering pulang dalam keadaan mabuk dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, berupa penamparan, pencubitan, dan peninju-an. Setelah mengalami pertengkaran hebat pada bulan Mei 2023, Tergugat akhirnya meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat persidangan.

Hakim dalam memutus perkara ini menunjukkan sensitivitas yang tinggi terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun Tergugat berstatus ghaib, hakim secara tegas memisahkan alasan perceraian karena kekerasan fisik dari status ghaib Tergugat. Hakim menilai bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat telah menciptakan lingkungan rumah tangga yang tidak aman dan tidak sehat secara psikologis bagi Penggugat. Oleh karena itu, hakim memutus berdasarkan Pasal 116 huruf f KHI dengan pertimbangan utama pada aspek kekerasan yang terjadi.

Dalam pertimbangan yang sangat detail, hakim menjelaskan bahwa tindakan kekerasan fisik merupakan pelanggaran berat terhadap tujuan perkawinan yang seharusnya membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Hakim menekankan bahwa perlindungan bagi korban kekerasan harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum. Meskipun masa pisah hanya 8 bulan, hakim berpendapat bahwa penundaan putusan justru akan memperpanjang penderitaan Penggugat sebagai korban kekerasan.

Hakim membangun konstruksi hukum yang progresif dengan memposisikan kekerasan fisik sebagai alasan primer perceraian, sementara status ghaib hanya sebagai faktor pendukung. Pendekatan ini menunjukkan komitmen hakim dalam memberikan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga mempertimbangkan aspek kesehatan mental Penggugat yang telah mengalami trauma akibat kekerasan yang dialaminya.

Putusan ini menerapkan prinsip perlindungan korban secara konsisten dengan mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami Penggugat. Hakim juga menggunakan asas percepatan peradilan dengan memutuskan perkara meskipun masa pisah belum mencapai 2 tahun, dengan pertimbangan bahwa keselamatan dan kesehatan mental korban harus diutamakan. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang responsif terhadap kebutuhan perlindungan para korban kekerasan.

3. Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Sgm: Itikad Baik dan Kepentingan Anak

Perkara ini merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) yang diduga telah meninggalkan rumah bersama laki-laki lain. Permasalahan berawal ketika Termohon tiba-tiba meninggalkan rumah pada tanggal 1 Agustus 2023 tanpa alasan yang jelas, dan kemudian tidak diketahui keberadaannya. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil, dan status Termohon dinyatakan ghaib berdasarkan surat keterangan dari kelurahan.

Hakim dalam memutus perkara ini menitikberatkan pada aspek itikad baik dalam perkawinan. Hakim menilai bahwa kepergian Termohon tanpa kabar dan tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk pengingkaran terhadap komitmen perkawinan. Meskipun ada dugaan bahwa Termohon pergi bersama laki-laki lain, hakim secara hati-hati tidak menjadikan hal ini sebagai pertimbangan utama karena tidak dapat dibuktikan secara sah. Sebaliknya, hakim memutus berdasarkan Pasal 116 huruf f KHI dengan pertimbangan utama atas ketiadaan itikad baik Termohon dalam mempertahankan perkawinan.

Dalam pertimbangan yang sangat komprehensif, hakim menjelaskan bahwa perkawinan dibangun atas dasar komitmen dan tanggung jawab bersama. Kepergian salah satu pihak tanpa alasan yang jelas dan tanpa komunikasi dinilai sebagai pelanggaran terhadap komitmen tersebut. Hakim juga mempertimbangkan dampak terhadap anak-anak yang ditinggalkan, di mana Pemohon harus menanggung beban sebagai *single parent*. Meskipun masa pisah hanya 8 bulan, hakim berpendapat bahwa ketiadaan itikad baik Termohon telah memenuhi unsur perselisihan yang terus-menerus.

Hakim membangun konstruksi hukum yang berkeadilan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk anak-anak. Hakim memisahkan antara fakta perginya Termohon yang dapat dibuktikan secara sah dan dugaan perselingkuhan yang tidak dapat dibuktikan. Pendekatan ini menunjukkan profesionalisme hakim dalam memisahkan fakta hukum dari dugaan semata. Hakim juga mempertimbangkan aspek ekonomis Pemohon yang harus menanggung biaya hidup anak-anak sendirian.

Putusan ini menerapkan prinsip proporsionalitas dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam perkara ini. Hakim menggunakan asas kepastian hukum dengan memberikan kepastian status hukum bagi Pemohon dan anak-anaknya. Putusan ini juga mencerminkan penerapan hukum yang berimbang dengan mempertimbangkan hak maupun kewajiban para pihak dalam perkawinan.

B. Problematika dalam Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib

Dalam proses penyelesaian perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Sungguminasa, terdapat berbagai kendala yang dihadapi hakim. Kendala-kendala ini tidak hanya memengaruhi efisiensi proses hukum, tetapi juga dapat berdampak pada keadilan bagi para pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa kendala yang sering muncul dalam proses tersebut:

1. Problematika Prosedural: Pemanggilan dan Pembuktian.

Salah satu tantangan teknis terbesar dalam perkara cerai ghaib adalah prosedur pemanggilan pihak yang ghaib. Berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya dilakukan melalui pengumuman di media massa sebanyak 2 kali dengan

tenggat waktu 30 hari. Dalam era digital, mekanisme ini dinilai kurang efektif dan memerlukan pembaruan (Darmawan & Izzati, 2022). Di era disrupsi digital, pengumuman melalui media sosial resmi dan basis data kependudukan dapat menjadi alternatif yang lebih efektif untuk memastikan upaya pemanggilan yang tepat sasaran.

Problematika pembuktian juga menjadi tantangan yang signifikan. Dalam perkara cerai ghaib, penggugat sering menghadapi kesulitan untuk menghadirkan bukti yang memadai karena pihak tergugat tidak hadir. Hakim harus secara aktif (*ex officio*) menggali bukti dari keterangan saksi, surat keterangan resmi, dan fakta-fakta persidangan untuk memastikan bahwa putusan didasarkan pada penilaian yang komprehensif. Penelitian oleh Susylawati (2019) menekankan pentingnya prinsip hakim aktif dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pihak yang dirugikan.

2. Problematika Normatif: Kesenjangan Regulasi.

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan kebutuhan praktis merupakan masalah mendasar dalam penyelesaian perkara cerai ghaib. Pasal 116 huruf b KHI yang mensyaratkan masa pisah selama 2 tahun tidak selalu relevan dengan kondisi nyata pihak yang ditinggalkan, terutama ketika keghaiban disertai kekerasan atau penelantaran. Penelitian oleh Hardani dkk. (2018) di Provinsi Riau menemukan bahwa ketentuan ini berpotensi diskriminatif terhadap perempuan yang membutuhkan perlindungan segera. Ketidakhadiran regulasi khusus yang mengatur prosedur dan standar pembuktian dalam perkara cerai ghaib menciptakan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan antardaerah.

Kesenjangan ini diperparah oleh perbedaan interpretasi hakim mengenai kapan status ghaib dapat dijadikan alasan perceraian dan kapan harus diklasifikasikan sebagai bukti pendukung. Tanpa pedoman baku dari Mahkamah Agung, hakim mengandalkan ijtihad mandiri yang berpotensi menghasilkan putusan yang tidak konsisten dalam kasus-kasus dengan fakta yang serupa. Standardisasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau SEMA yang spesifik tentang perkara cerai ghaib menjadi kebutuhan yang mendesak (Darmawan & Izzati, 2022; Hardani et al., 2018).

3. Problematika Kontekstual: Dampak Sosial dan Psikologis.

Dimensi sosial dan psikologis dari perkara cerai ghaib kerap luput dari perhatian. Pihak yang ditinggalkan, baik suami maupun istri, mengalami kondisi limbo hukum yang menimbulkan dampak psikologis serius: kecemasan, ketidakpastian masa depan, dan stigma sosial. Penelitian terkait *mafqud* di Pengadilan Agama Riau menunjukkan bahwa kondisi psikologis penggugat memengaruhi kualitas persidangan dan kemampuan mereka dalam menyampaikan bukti (Hardani et al., 2018). Hakim perlu memiliki kepekaan psikologis dalam menangani perkara ini, termasuk kemungkinan untuk menghadirkan konseling psikologis bagi pihak yang ditinggalkan selama proses persidangan.

Ketiadaan mekanisme perlindungan bagi hak-hak pihak yang ditinggalkan selama proses perceraian berlangsung, termasuk hak atas nafkah, hak asuh anak sementara, dan akses terhadap harta bersama, juga menjadi problematika yang signifikan. Dalam perkara verstek (tanpa kehadiran tergugat/termohon), hakim memiliki kewenangan (*ex officio*) untuk mempertimbangkan hak-hak tersebut meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit; namun,

penerapan kewenangan ini masih belum konsisten (Halim et al., 2025; Syaifuddin & Turatmiyah, 2012).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan cerai ghaib di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2024, penelitian ini menyimpulkan dua temuan utama. Pertama, hakim secara konsisten menerapkan Pasal 116 huruf f KHI tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai dasar putusan, bukan Pasal 116 huruf b yang mensyaratkan waktu tunggu selama 2 tahun. Status ghaib diposisikan sebagai alat bukti pendukung (*qarinah*) yang memperkuat fakta bahwa rumah tangga telah hancur secara permanen. Konstruksi hukum ini mencerminkan praktik *rechtsvinding* yang progresif, di mana hakim memadukan norma hukum positif dengan prinsip hukum Islam, khususnya kemaslahatan dan pencegahan mudarat, untuk mencapai keadilan substantif bagi pihak yang ditinggalkan. Pendekatan ini, meskipun belum seragam, merupakan respons yudisial yang tepat terhadap keterbatasan normatif Pasal 116 huruf b KHI.

Penyelesaian perkara cerai ghaib menghadapi problematika seperti (a) prosedural, meliputi mekanisme pemanggilan yang belum adaptif terhadap era digital dan keterbatasan pembuktian; (b) normatif, berupa kesenjangan regulasi yang belum mengakomodasi beragam skenario keghaiban sehingga menghasilkan inkonsistensi putusan; serta (c) kontekstual, mencakup dampak sosial-psikologis yang belum terakomodasi secara sistemik dalam prosedur peradilan agama. Problematika-problematika ini secara keseluruhan bermuara pada ketiadaan regulasi khusus dan komprehensif dari Mahkamah Agung mengenai standar penanganan perkara cerai ghaib.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) khusus tentang penanganan perkara cerai ghaib yang memuat standar pembuktian, protokol verifikasi status ghaib, serta pedoman penggunaan media digital dalam pemanggilan. Kedua, hakim-hakim Pengadilan Agama perlu diberikan pelatihan terstandar mengenai pendekatan sensitif gender dan pertimbangan psikologis dalam perkara cerai ghaib. Ketiga, diperlukan kajian komprehensif untuk merevisi Pasal 116 huruf b KHI agar lebih responsif terhadap beragam skenario keghaiban serta memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bagi pihak yang ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholil, M., Rouf, A., Rahmatullah, P., & Ni'ami, M. F. (2025). Domestic Violence and Women's Legal Awareness: The Family Corner Programmes Interventions through the Perspective of Maqāṣid al-Ushrah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 17(2), 649–674. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v17i2.30101>
- Darmawan, A., & Izzati, N. (2022). Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 115–130.
- Dimiyati, Y. (2024). Relevansi Pemikiran Imam Syafi ' i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang). *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.398>
- Fitriyani, Jahar, A. S., Subhan, Z., & Rosdiana. (2023). Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus

- Perceraian Nushūz di Pengadilan Agama Tinggi Kupang: Perspektif Gender. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i3.14425>
- Hafifi, I. (2021). Status Istri Mafqud dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'I dan Ibnu Qudamah). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 527–545. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10918>
- Halim, P., Idrus, A. M., Mustafa, A., Herawati, A., & Asti, M. J. (2025). Reasons Underlying a Wife's Divorce Suit at the Sungguminasa Religious Court, South Sulawesi. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjhc.v9.i3.26900>
- Hanik, H., Rizkal, & Mansari. (2021). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna). *MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(01), 47–67.
- Hardani, S., Asmiwati, & Nofrita, D. (2018). Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau Dalam Perspektif Keadilan Gender. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 17(2), 133–150.
- Hartati, M., & Yunus, M. (2022). Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud. *Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, 2(2), 67–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1183>
- Indonesia, R. I. (1974). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (9).
- Jundulloh, A. M., & Khoirul, A. (2024). Cerai Gugat (Khulu') Karena Suami Hilang (Mafqud) Perspektif Fiki Hambli (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Srog). *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 13(2), 258–279.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana (Prenada Media Group).
- Statistik, B. P. (2025). *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2025*. Badan Pusat Statistik 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>
- Sungguminasa, P. A. (2024a). *Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Sgm*.
- Sungguminasa, P. A. (2024b). *Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Sgm*.
- Sungguminasa, P. A. (2024c). *Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Sgm*.
- Susylawati, E. (2019). The Acceptability of Active Judge Principle in Divorce Talak Cases of Religious Courts at Madura to Assure The Wife's Rights. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 14(2), 267–282. <https://doi.org/http://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i2.2396>
- Syaifuddin, M., & Turatmiyah, S. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang. *Dinamika Hukum*, 12(2), 248–260.

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Sungguminasa

- Tambun, P. C., Wardhani, N. E., & Noor, S. (2025). Pertimbangam Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt . G / 2024 / Pa . Plk) Considerations of Religious Court Judges Regarding Divorce on The Ground of Short Household Separation (Review. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 22(1), 105–115.
- Warnis, Kustati, M., Nelmawarni, Hayati, S., & Atieqoh, S. (2026). Negotiating Justice in Litigated Divorce: Women’s Legal Consciousness in Indonesian Religious Courts. *Al-Istinbath*, 11(1), 243–270. <https://doi.org/10.29240/jhi.v11i1.15780>